

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/316699460>

Issues of universal understanding of "legal liability" term: historical context

Article · April 2017

DOI: 10.5281/zenodo.556611

CITATIONS

0

1 author:

Viacheslav Hladky

Space Law Association

7 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Problems of Law in Ukraine and Europe [View project](#)

Space Law (Международное космическое право) [View project](#)

ISSN 2524-0986

 iScience

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Выпуск 4(24)

Часть 9

**Переяслав-Хмельницкий
2017**

УДК 001.891(100) «20»

ББК 72.4

A43

Главный редактор:

Кошур В.П., доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии педагогических наук Украины

Редколлегия:

Базалук О.А.	д-р филос. наук, профессор (Украина)
Боголиб Т.М.	д-р экон. наук, профессор (Украина)
Кабакбаев С.Ж.	д-р физ.-мат. наук, профессор (Казахстан)
Мусабекова Г.Т.	д-р пед. наук, профессор (Казахстан)
Смирнов И.Г.	д-р геогр. наук, профессор (Украина)
Исак О.В.	д-р социол. наук (Молдова)
Лю Бинцянь	д-р искусствоведения (КНР)
Тамулет В.Н.	д-р ист. наук (Молдова)
Брынза С.М.	д-р юрид. наук, профессор (Молдова)
Мартынюк Т.В.	д-р искусствоведения (Украина)
Тихон А.С.	д-р мед. наук, доцент (Молдова)
Таласпаева Ж.С.	канд. филол. наук, профессор (Казахстан)
Чернов Б.О.	канд. пед. наук, профессор (Украина)
Мартынюк А.К.	канд. искусствоведения (Украина)
Воловык Л.М.	канд. геогр. наук (Украина)
Ковальська К.В.	канд. ист. наук (Украина)
Амрахов В.Т.	канд. экон. наук, доцент (Азербайджан)
Мкртчян К.Г.	канд. техн. наук (Армения)
Стати В.А.	канд. юрид. наук, доцент (Молдова)
Бугаевский К.А.	канд. мед. наук, доцент (Украина)

Актуальные научные исследования в современном мире: XXIV Междунар. научн. конф., 26-27 апреля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2017. - Вып. 4(24), ч. 9 – 132 с.

Языки издания: українська, русский, english, polski, беларуская, казакша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերէն

В сборнике представлены результаты актуальных научных исследований ученых, докторантов, преподавателей, аспирантов и студентов - участников Международной научной конференции "**Актуальные научные исследования в современном мире**" (Переяслав-Хмельницкий, 26-27 апреля 2017 г.).

Сборник предназначен для научных работников и преподавателей высших учебных заведений. Может использоваться в учебном процессе, в том числе в процессе обучения аспирантов, подготовки магистров и бакалавров в целях углубленного рассмотрения соответствующих проблем. Все статьи сборника прошли рецензирование, сохраняют авторскую редакцию, всю ответственность за содержание несут авторы.

УДК 001.891(100) «20»

ББК 72.4

A43

УДК 340.1

Гладкий Вячеслав Вячеславович
магистр права, Высшая менеджерская школа в Легнице
(Легница, Польша)

ПРОБЛЕМЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ ТЕРМИНА «ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»: ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

В статье критическому анализу подвергаются подходы к периодизации эволюции современной теории юридической ответственности. Содержание ответственности в советской и постсоветской юридической науке предлагается осмысливать в контексте постсталинской юриспруденции (60-80-е годы XX ст.), в рамках глубокой трансформации общества и экономик государств бывшего СССР (90-е годы), а также переосмысления права в свете рыночной экономики (2000-е годы и по сегодняшний день). Рассматривая эволюцию современной концепции ответственности, автор выделяет и систематизирует основные теоретические и практические проблемы, деструктивно влияющие на процесс формирования в теории права универсального определения термина «юридическая ответственность».

Ключевые слова: идеология права, месть, реконцептуализация права, эволюция правовой мысли, юридическая ответственность.

*Hladky Viacheslav
Legnica University of Management,
The Department of anti-corruption activity
(Legnica, Poland)*

**ISSUES OF UNIVERSAL UNDERSTANDING OF "LEGAL LIABILITY" TERM:
HISTORICAL CONTEXT**

The article challenges approaches of evolution periodization of the modern theory of legal liability as subject to critical analysis. Matter of legal liability in the Soviet and post-Soviet juridical science is suggested to be interpreted in the context of post-Stalin jurisprudence (60-80s of the XX century), within the framework of a profound transformation of the societies and economies of the former USSR states (90s of the XX century), as well as reconsideration of the law in the context of the market economy (2000s till present). Considering the evolution of the modern concept of legal liability, the author identifies and systematizes the main theoretical and practical problems destructively affecting the process of formation of a universal definition of "legal liability" term in the theory of law.

Keywords: evolution of legal thought, ideology of Law, legal liability, reconceptualization of law, vengeance.

Оглядываясь на историю эволюции права в несколько тысяч лет, не остаётся сомнений в том, что право является живым организмом, меняющимся как под влиянием процессов его реализации на практике, так и под воздействием ряда внешних факторов, в частности, таких как:

гуманизация общества, повышение уровня жизни в Европе и Северной Америке, глобализация, цивилизационные вызовы, климатические изменения, проблемы выживания человека как вида, научно-технический прогресс и т.д. Показательными являются последние несколько сотен лет, за период которых в мировой доктрине права выделилось множество новых отраслей и институтов права, что до сегодняшнего дня находятся в процессе стремительного развития.

Особое внимание в данном вопросе заслуживает юридическая ответственность, которая сопряжена и тесно связана с одной из основных ценностей человека – свободой [1, с. 86]. Принимая во внимание то, что свобода человека на советском и даже на постсоветском пространстве традиционно считалась относительной категорией, часто отличающейся по своему наполнению от западного толкования содержания свободы, следует также констатировать и то, что представление о правовой природе и содержании юридической ответственности на обозначенной территории развивалось несколько оторвано от мировых тенденций эволюции понимания этого понятия.

В частности, белорусский юрист В.М. Людвигевич, анализируя этапы развития современной теории юридической ответственности, приходит к выводу, что данная ответственность развивалась в следующие три этапа: 1) этап активного исследования общетеоретических проблем ответственности (60-80-е годы XX ст.) – на этом этапе советские учёные уделяли своё внимание понятию, содержанию, сущности правовой ответственности, проблемам её соотношения с другими видами социальной ответственности; 2) этап активизации исследования видов юридической ответственности (90-е годы XX ст.), а именно: уголовной, административной, дисциплинарной, гражданско-правовой, а также разработка новых её видов (конституционной, эколого-правовой, финансовой и других); 3) этап обращения к общетеоретическим проблемам юридической ответственности (2000-е годы), главным образом к: определению её понятия, оснований, целей, принципов, видов (особенно активно учёные на этом этапе приступили к разработке концепции позитивной юридической ответственности) [2, с. 22].

Считаем, что изложенную эволюцию исследований природы и содержания юридической ответственности в советской и постсоветской юридической науке следует осмысливать в контексте соответствующих периодов истории, в которых это развитие юридической мысли происходило. Первый период (60-80-е годы XX ст.) соответствует формированию постсталинской юриспруденции, переосмыслению юридической ответственности и её связи с карой, с возможностью использования её для политических и иных репрессий. Также этим периодом охватывается эпоха Перестройки, отказа от идеологизации (в том числе науки и труда) и, соответственно, очередное переосмысление юридической ответственности в контексте интеграции в цивилизованное сообщество и рыночную экономику. Несмотря на то, что первый период эволюции подходов к определению исследуемой ответственности занял достаточно обширный период времени, в доктрине права учёным не удалось сформировать единообразный подход к пониманию юридической ответственности, её природы и содержания, а

предлагаемые учёными теории юридической ответственности, преимущественно, оказывались морально устарелыми.

Второй этап эволюции понимания юридической ответственности (90-е годы XX ст.) осуществлялся параллельно трансформации обществ и экономик государств бывшего СССР. Появлялись новые общественные отношения, а, соответственно, формировались новые отрасли и институты права. В связи с бурным развитием экономических и социальных отношений, а также с сопутствующим развитием права, в академических кругах учёные вновь вернулись к вопросам выделения отраслевых ответственностей (хотя таковым уделялось фрагментарное внимание и в советской доктрине права), которые активно обсуждались в дореволюционной российской юриспруденции (например, ещё в начале XX ст. учёными доказывалось существование конституционной ответственности [см. напр. 3]). В результате, в теории права были выделены такие спорные до сегодняшнего дня институты, как: конституционная [4, с. 107–129], финансовая [5, с. 187], оперативно-хозяйственная [6, с. 47–48], экономическая [7, с. 136–147] и многие другие виды ответственности. В частности, Н.А. Чечина, П.С. Элькинд и др. учёные утверждают, что одним из признаков, характеризующих самостоятельность отрасли права, является признание наличия в ней самостоятельной юридической ответственности [8, с. 33–34], хотя «не каждая отрасль права содержит в своём составе собственный институт юридической ответственности» [9, с. 29].

Вместе с тем, важно подчеркнуть, что выше обозначенная научная тенденция (часто механического) обособления отраслевых ответственностей (в качестве отдельных видов юридической ответственности) в научных кругах часто встречалась и встречается острой и обоснованной критикой. Среди прочего, такой критике также поддаются и фрагментарные попытки ряда юристов обосновать подход к трудовой ответственности (ответственности в трудовом праве) как к отраслевой ответственности в трудовом праве или же как к автономной ответственности. Однако, сразу же следует отметить, что отрицание современной сущности юридической ответственности в трудовом праве (трудоправовой ответственности, в свете разработанной нами теории [1, с. 86–90]) многими ведущими учёными связано, главным образом, с устаревшими представлениями о юридической ответственности как о таковой, которыми руководствуются как те, кто обосновывают трудоправовую ответственность в качестве отраслевой ответственности, так и те, кто отрицают её отраслевую природу. В пояснение этому, отметим, что концепция юридической ответственности в теории права постсоветских стран окончательно сформировалась в период существования бывшего СССР, а в новых независимых государствах (на постсоветском пространстве) эволюционировала в недостаточной мере, что подтверждает множество современных научных исследований по вопросам юридической ответственности.

Усложняет этот вопрос тот факт, что в конституционных актах многих постсоветских стран прямо или косвенно закрепляется перечень видов юридической ответственности. В частности, в ст. 92 Конституции Украины 1996 года (действует на сегодняшний день в редакции от 30 сентября 2016 года) прямо провозглашается, что исключительно законами Украины

определяются: «основы гражданско-правовой ответственности; деяния, которые являются преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями, и ответственность за них». Таким образом, конституциедатель в Основном Законе Украины прокламирует исключительно следующие четыре вида юридической ответственности: 1) гражданско-правовую ответственность (правовое отношение, возникающее вследствие нарушения гражданских прав, установленных законом или договором, содержание которого проявляется в обязанности виновного нарушителя испытать невыгодные для него последствия нарушения и в праве потерпевшего на восстановление нарушенного права и компенсацию причинённого вреда, обеспеченных возможностью применения государственного принуждения [10, с. 269]); 2) административную ответственность (это разновидность юридической ответственности, что представляет собой совокупность административных правоотношений, возникающих в связи с применением уполномоченными органами к лицам, совершившим административный проступок, предусмотренных нормами административного права особых санкций – административных взысканий [11, с. 430–431]); 3) уголовную ответственность (это особый уголовно-правовой институт, в рамках которого осуществляется реагирование государства на совершённое уголовное правонарушение, а также институт, суть которого заключается в осуществляемом судом в приговоре осуждении нарушителя уголовно-правового запрета и, как правило, в применении к нему мер уголовно-правового воздействия [12, с. 28]); и 4) дисциплинарную ответственность (обязанность работников претерпеть юридически неблагоприятных последствий в форме потерь личного характера за совершение дисциплинарного проступка в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством [13, с. 40]).

При всём этом, нужно учитывать также период времени, в котором провозглашалась украинская Конституция и конституционные акты иных постсоветских стран, в которых провозглашаются эти же виды ответственности. Провозглашение конституционных законов этими государствами происходило во времена не всегда мобильного и эффективного реформирования законодателями этих государств всех отраслей национального права, во времена перестройки государственной экономики по принципам рыночной экономики, т.е. в период, когда множество отраслевых ответственностей в этих странах ещё даже не начали своё формирование и автономизацию. Поэтому, не вызывает удивления то, что, в частности, украинский конституциедатель выделил т.н. «традиционные виды юридической ответственности», и «проигнорировал» иные отраслевые виды ответственности. Вместе с тем, подчеркнём, что указанная конституционная норма украинского Основного Закона не отрицает возможности появления отраслевых ответственностей, которые должны регламентироваться законодательными актами даже только по той причине, что они касаются прав и свобод человека и гражданина.

Собственно, нерешённость вопроса о природе и содержании юридической ответственности обусловило необходимость очередного переосмысливания этой правовой категории для формирования отраслевых ответственностей, которые активно разрабатывались в 90-е годы XX ст. в

рамках единой теории. Таким образом, в период третьего этапа эволюции понимания юридической ответственности (2000-е годы и по сегодняшний день) перед юридической наукой были поставлены серьёзные задачи построения новой концепции юридической ответственности, которая бы отвечала современным цивилизованным подходам к человеку, его свободе, свободам, законным интересам и правам, с одной стороны, а также интересов государства и общества, с другой стороны.

Между тем следует учесть, что ответственность всегда представлена ограничениями той или иной свободы лица, в отношении которого был вынесен правоприменительный акт об ответственности, который вступил в законную силу (момент возникновения ответственности). С другой стороны, следует учесть тот факт, что дальнейшая глобализация, а также интеллектуальное развитие человечества и его, соответствующие достижения в науке, расширяют возможности человека и, среди прочего, в отношении влияния отдельного индивида на иных людей. При этом, на сегодняшний день, в отличие от нашего прошлого опыта, индивид может позитивно и/или негативно влиять на общество, регион и на всё человечество не обязательно занимая какую-либо значимую политическую должность. Прежде всего, это касается использования информации и влияния манипуляций с информацией на безопасность государства. Согласимся с украинской учёной О.М. Кисилевич-Чорнойван, которая справедливо обращает внимание на то, что неограниченное распространение информации и, к примеру, безответственность СМИ могут привести к тяжёлым последствиям. Поэтому, Ольга Михайловна отвечает, что «все страны постепенно переходят к некоторому ограничению права на распространение информации СМИ, устанавливают ответственность за распространение дезинформации и, вообще, пытаются регулировать своё информационное пространство в соответствии с требованиями современности, а также принимают соответствующие меры на международном уровне» [14, с. 58–59]. Таким образом, анализируя современный этап развития юридической ответственности, следует отметить, что таковой характеризуется столкновением идеи всё большей свободы человека и идеи сдерживания возможностей человека (а т.е. сдерживания свободы человека, с тем чтобы человек, пользуясь своей свободой, не смог навредить себе и всему человечеству). В качестве концептуального исхода этого столкновения, как мы считаем, должна быть сформулирована новая «золотая середина» соотношения свободы и ответственности, не допускающая тиранию общества над индивидом и, также, тирании индивида над обществом, поскольку, достижение консенсуса в конфликте нужд, интересов и потребностей индивида и общества невозможно в рамках определения исполнителя роли Драконта. Однако, формулирование обозначенной «золотой середины», разумеется, будет теоретически невозможным до тех пор, пока в доктрине права не будет выработано единого подхода к пониманию термина «юридическая ответственность».

В связи с этим, отметим, что, анализируя современную специальную юридическую литературу, в которой исследуется рассматриваемый нами вид социальной ответственности, можно заметить, что в таковых исследованиях большинство современных учёных постсоветского пространства стараются не

вспоминать о марксистско-ленинской идеологии и, в лучшем случае, обсуждают достижения науки советского права без т.н. «идеологической шелухи» [15, с. 227], целесообразность чего сложно отрицать. Но, избавляясь от т.н. «идеологической шелухи», эти учёные очень часто неосознанно отрешаются от неё только внешне, трактуя социалистические идеологически выстроенные в своём содержании теории в посткапиталистическом ракурсе. И это в первую очередь касается вопроса юридической ответственности, представления о которой трактуются по-новому, но основываются на тех же неактуальных сегодняшнему времени советских воззрениях на свободу человека, ценность человека, роль государства и т.д.

Несмотря на то, что современная ревизия содержания термина «юридическая ответственность» активно осуществляется последние два десятилетия, в академических кругах до сегодняшнего дня не достигнуто единого мнения по поводу правового содержания и природы этого понятия. Фактически единственным в чём учёным удалось достичь солидарности по данному вопросу, остаётся достаточно широкая позиция, которой утверждается, что юридическая ответственность – это вид социальной ответственности, к которой привлекают субъектов, виновно нарушивших нормы действующего законодательства. Основываясь на таком широком понимании рассматриваемой ответственности, учёные в своих общетеоретических и отраслевых исследованиях формулируют различные авторские дефиниции и подходы к пониманию соответствующего термина, нацеленные на уточнение смысла и содержания юридической ответственности. В конечном итоге, в отечественной доктрине права содержится множество различных часто не аргументированных определений термина «юридическая ответственность», которые обозначаются их авторами в качестве единственно обоснованных дефиниций рассматриваемого понятия.

По мнению многих учёных, отсутствие единого понимания сущности и содержания термина «юридическая ответственность» обусловлена многоаспектностью данной правовой категории [16, с. 92]. Вместе с тем, отметим, что данная теоретическая проблема обусловлена не многоаспектностью рассматриваемой правовой категории, а многоаспектностью её применения и, соответственно, понимания. Юридическая ответственность является межотраслевой категорией, категорией-фундаментом, на котором воздвигаются её виды, в том числе и отраслевые ответственности. Из этого следует, что виды ответственности, обладая своими особенностями (обусловленные спецификой отрасли и сферы, в которой они имеют место), должны соответствовать сущности юридической ответственности. Вместе с тем, в доктрине права часто можно наблюдать обратное: в своих общетеоретических и отраслевых исследованиях многие учёные формируют представление об ответственности, основываясь на признаках той или иной отраслевой ответственности. Вне сомнений, некоторые признаки такой ответственности могут быть основой для уточнения ряда признаков общей юридической ответственности (в частности, обратим внимание на то, что правовая сущность трудовправовой ответственности позволяет утверждать, что участие государства в отношениях по поводу юридической ответственности не всегда обязательно),

однако, недопустимо допускать, чтобы юридическая ответственность в итоге превратилась в ту или иную отраслевую ответственность.

Таким образом, проблема неопределённости такой важной правовой категории как «юридическая ответственность» состоит именно в том, что, с одной стороны, учёные наполняют её отраслевым смыслом, несмотря на межотраслевой характер таковой, а с другой стороны – в том, что её наполняют не всегда корректным смыслом, т.е. смыслом, который искажает саму правовую природу ответственности. Отметим, что данные проблемы свойственны, в прочем, как для большинства межотраслевых понятий (вред, ущерб, наследие человечества, интересы общества и т.д.), так и для понятий, которые имеют широкое употребление в науке и практике (законность, равноправие, справедливость, гуманизм, демократизм и т.д.), особенно, если таковые широко употребляются неспециалистами (главным образом, в средствах массовой информации, в выступлениях политических и общественных деятелей). Так, в качестве показательного примера сказанному можно назвать понятие «правовой институт» или же «институт права». Исследуя сущность этого понятия, ведущий советский юрист В.С. Якушев, отмечал, что этот термин в юридической литературе, «пожалуй, один из наиболее употребимых; однако до настоящего времени он ещё не получил достаточной определённости» [17, с. 61]. Собственно, широкое распространение и употребление термина влечёт размывание его сущности.

Отметим, что ещё в 1905 году в своём фундаментальном труде «Социализм и анархизм» один из родоначальников социальной психологии, французский анархист А. Амон подмечал, что «всякая наука нуждается в точной терминологии для того, чтобы можно было судить о явлениях, подлежащих её изучению». Также выдающийся учёный обращал внимание на то, что «в химии и зоологии определения точны, т.е. одинаковые термины соответствуют одинаковым понятиям». Тем не менее, в ряде наук (например, в социологии) «дело обстоит иначе», что объясняется тем, что её «обычной терминологией пользуются массы людей в повседневной жизни». «Значение слова – отмечает А. Амон – будет тем точнее, чем реже оно употребляется; частое пользование им искажает его смысл» [18, с. 13]. Нет сомнений в том, что понятие «ответственность» всегда было одним из наиболее употребляемых слов во всех народах всех эпох, у которых имели место отношения, условно основанные на «долге», породившем первого «Кредитора» и «Должника», что являются основными правовыми ролями фактически всех правоотношений.

Однако, факт широкого употребления того или иного понятия в кругах лиц, что не являются специалистами в той отрасли знаний, в которой используется соответствующее понятие, не следует считать достаточным оправданием отсутствия универсальной дефиниции этого понятия. Независимо от того, что неюристы понимают под «уголовным правонарушением», в юридической теории и практике это понятие определено конкретным содержанием, в силу важности единообразного понимания этого понятия. Необходимость в единообразном понимании термина «юридическая ответственность» также, вне сомнений, не вызывает должных возражений.

В аспекте рассматриваемого понятия также не стоит игнорировать имеющие место в Украине и на постсоветском пространстве социально-

политические и экономические кризисные явления, преобразования, обостряющие социальные конфликты, а также межличностные противоречия в этих обществах. Указанные процессы обуславливают, среди прочего, столкновение непрактичных и нежизнеспособных (социалистической, постсоциалистической), а также практических, реалистичных (капиталистических) идеологических подходов к пониманию общественного термина «ответственность» как к таковому. Дело в том, что общество и члены общества, как правило, воспринимают рассматриваемое нами понятие через призму субъективного понимания «справедливости», «справедливого воздаяния» и «достаточного наказания». При этом указанные категории расцениваются соответствующими лицами не в качестве юридических, а в качестве философских категорий, каковые, преимущественно, наполняются смыслом, сообразно уровню интеллектуального развития указанных лиц, а также соответствующему этапу эволюции морали в обществе. Между тем, именно роль ряда императивных норм морали в обществе является определяющей и достаточно парадоксальной силой, формирующей общее представление общества касательно ответственности, которое изменяется под воздействием процессов трансформации соответствующих моральных взглядов общества, их природы, содержания и характера (такие взгляды не существуют в объективной реальности как нечто «постоянное»). Анализируя известную нам историю, можно заключить, что чем суровее была мораль общества, тем строже представлялась этим обществом и сама ответственность. Для обществ, придерживающихся наиболее жестокосердной морали, «ответственность» всегда представлялась наказанием, основанном на *ressentiment*, и вовсе не на жажде восстановления справедливости. Для обществ, придерживающихся норм морали, основанных на прагматических подходах, «ответственность» понималась в качестве полного восстановления справедливости. Для умеренно расчётливых обществ, придерживающихся соразмерной строгости морали, «ответственность» представляла собой восстановление справедливости в наиболее справедливой и возможной мере.

Между тем, проблематичным в указанном аспекте разнообразного понимания обществом термина «ответственность» является не столько то, что подходы к пониманию этого понятия со временем изменяются (это закономерный процесс эволюции доктрины права, особенно, если речь идёт о юридической ответственности, которая, как справедливо отмечает В.В. Серегина, вполне оправдано в правовой науке считается центральной категорией и права, и законодательства [19, с. 101]), а именно то, что общество понимает категории «справедливость», «справедливое воздание» и «достаточное наказание», через призму которых у общества формируется актуальное представление об «ответственности», как философские категории, которые, как мы уже указывали, непостоянны. И, если, например, под «справедливостью» современные цивилизованные народы, преимущественно, понимают воздаяние каждому по мере заслуженного и гуманного, то, например, в Древнем Египте кредиторы были правомочны наказывать должника даже, если таковой преждевременно (до погашения долга) испускал свой дух. В частности, кредиторы обладали правом: истязать труп должника до тех пор, пока у таковых в достаточной мере не появлялось чувство «погашения» долга; отрезать от мёртвого должника столько частей

тела, сколько их суммарная масса, по мнению кредитора, могла бы в необходимой мере «перевесить» неоплаченный долг. При всём этом нам следует принять к сведению, что эти варварские действия совершали представители наиболее развитой цивилизации своего времени, сделавшие большие открытия в медицине, математике, астрономии, судостроении и т.д. Ввиду этого, считаем недопустимым формирование универсального подхода к определению термина «юридическая ответственность» основываясь на изменчивых нормах морали и на прочих философских категориях, которыми в конкретный исторический момент времени руководствуется общество.

Вместе с тем, обратим внимание на то, что некоторые категории морали активно используются в вопросах определения ответственности, её объёма, сроков и наказания. Прежде всего речь идёт о вопросах справедливости – философской категории, оформленной в конкретную юридическую форму, которая конкретизируется законодателем и/или же правоисполнителем (тут – судом) в соответствующем акте, конкретизирующем соответствующие правоотношения. Так, в частности, при назначении уголовного наказания, как определяется в постановлении Пленума Верховного Суда Украины от 24 октября 2003 года № 7 суды должны обращать внимание на то что в каждом случае и в отношении каждого подсудимого, который признаётся виновным в совершении преступления, должны строго соблюдаться требования ст. 65 УК Украины относительно общих начал назначения наказания, «поскольку именно через последние реализуются принципы законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания». Однако, если о том, что такое «справедливый объём уголовной ответственности» и «справедливое уголовное наказание» можно сделать выводы, отталкиваясь от общих правил, закреплённых в ст. 65 УК Украины, то, оценивать в каждом конкретном случае «справедливость» самой нормы закона в отношении подсудимого, его виновных деяний видится невозможным. Вместе с тем, учитывая ст. 69 УК Украины, суд вправе назначить основное наказание, ниже низшего предела, предусмотренного законом за соответствующее уголовное правонарушение, или же перейти к иному, более мягкому виду основного наказания, не назначать обязательное дополнительное наказание (если констатируется наличие ни менее двух обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершённого преступления, с учётом личности виновного).

Что же касается непосредственно справедливости нормы закона об ответственности в отношении конкретного правонарушителя, то в Украине впервые в достаточной мере данный вопрос предпринял попытку решить (в рамках правоприменительной практики) учёный и судья Попаснянского районного суда Луганской области Н.В. Мазур, рассматривая дело № 423/369/17 о привлечении *Лица 1* к ответственности (по ч. 1 ст. 164 КУоАП – нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности). В протоколе об административном правонарушении от 26 января 2017 года, который поступил в суд, отмечалось, что *Лицо 1* на территории городского рынка осуществляла реализацию 1 пачки сигарет с фильтром по цене 16 грн. (0,56 евро) без соответствующей государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и, соответственно, без наличия лицензии на право розничной торговли табачными изделиями. В письменных

объяснениях *Лицо 1* указала, что является пенсионером (1944 г.р.), не зарегистрирована в качестве физического лица-предпринимателя, на городском рынке осуществляла розничную продажу сигарет на протяжении полугода, на реализации которых она ежемесячно зарабатывала около 300 грн. (10,49 евро). В своём постановлении от 5 апреля 2017 года [20] судом обозначено, что *Лицо 1* явилась в судебное заседание, признала свою вину, искренне раскаивалась в содеянном, отметив, что «заниматься такой деятельностью её заставило тяжёлое материальное положение, поскольку она получает маленькую пенсию, а после смерти мужа полтора года назад у неё остались долги после его лечения». Принимая во внимание обстоятельства дела, суд не нашёл оснований признать совершённое *Лицом 1* деяние малозначительным, т.к. «занятие хозяйственной деятельностью без государственной регистрации и/или без получения соответствующей лицензии само по себе несёт признак общественного вреда, даже когда эта деятельность приносит лицу довольно незначительную прибыль». В то же время в соответствии со ст. 33 КУоАП при наложении взыскания суд учитывает характер совершенного правонарушения, личность правонарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Обстоятельствами, которые согласно ст. 34 КУоАП смягчают ответственность нарушителя за совершённое им административное правонарушение, суд признаёт чистосердечное раскаяние виновного, а также совершение правонарушения при стечении тяжёлых личных или семейных обстоятельств. В частности, суд обращает внимание на то, что правонарушителем в данном случае является пенсионер, которая осталась вдовой и получает ежемесячную пенсию в размере 1 497,03 грн. (52,35 евро). Судом также отмечается, что он «вполне осознает насколько сложно прожить на такую сумму целый месяц при современном уровне цен на продовольственные и непродовольственные товары, а потому понимает, что заставило *Лицо 1* заниматься незаконной деятельностью». Ко всему прочему, суд принял во внимание, что у *Лица 1* было изъято 80 пачек сигарет общей стоимостью примерно 1 040 грн. (36,37 евро), которые она могла бы продать на 25% дороже цены, по которой она их приобрела, и получить примерно 260 грн. (9,09 евро) прибыли. «Однако, эта сумма, а также сумма в размере 300 грн. в месяц, которую назвала сама *Лицо 1*, в качестве своего среднемесячного дохода от реализации сигарет, по глубокому убеждению суда, явно несоразмерны штрафу, предусмотренному ч. 1 ст. 164 КУоАП». Суд обращает внимание на то, что даже минимальный штраф, указанный в санкции этой нормы Кодекса, составляет на данный момент 17 000 грн. (594,43 евро), что почти равно годовой пенсии *Лица 1*. «Такое наказание выглядит не просто чрезмерным, а явно несправедливо тяжёлым в отношении *Лица 1*, учитывая её имущественное положение и характер совершённого деяния». Основываясь на таких соображениях, суд напомнил, что в соответствии со ст.ст. 1 и 8 Конституции Украины наше государство является правовым, т.е. таким, в котором «признаётся и действует принцип верховенства права», а согласно положениям ст. 129 Основного Закона судья, осуществляя правосудие, является независимым и руководствуется верховенством права. Решая указанное дело, в соответствии с этим принципом, суд учёл, что

согласно ч. 1 ст. 33 КУоАП «взыскание за административное правонарушение налагается в пределах, установленных настоящим Кодексом и другими законами Украины», т.е. то, что суд не уполномочен по данному законодательному акту назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено соответствующей статьёй Кодекса. «В этих обстоятельствах, с первого взгляда, суд должен наложить на правонарушительницу административное взыскание исключительно в виде и в размере, предусмотренных санкцией соответствующей статьи КоАП, несмотря на явно несправедливый и чрезмерный характер такого наказания». Однако, судья Н.В. Мазур посчитал возможным обратиться к словам судьи Верховного суда США С. Брайера, изложенных в его особом мнении по делу *Petrella v. Metrogoldwyn-Mayer, Inc., et al.*: «Правовые системы содержат доктрины, которые помогают судам избежать несправедливости, что могла бы возникнуть, если бы правовые нормы применялись строго в каждом случае, независимо от того, насколько необычными являются обстоятельство. "Природа справедливости, – как давно заметил Аристотель, – заключается в исправлении закона, когда он является дефектным в силу своей универсальности"». Суд напомнил, что в ту эпоху, когда был принят КоАП (07 декабря 1984 года), он не предусматривал таких крупных штрафов, какие ним предусматриваются сегодня, а именно в размере от 17 000 грн. до 34 000 грн. (1 188,86 евро), что также значительно превышает минимальный размер штрафа, который сегодня может быть назначен за совершение преступления – 510 грн. (17,83 евро) (ст. 53 УК Украины). «КУоАП, казалось бы, должен устанавливать ответственность за менее тяжкие правонарушения, чем преступления, в реальности он предусматривает за совершение некоторых административных правонарушений гораздо более строгие взыскания, чем установленные УК Украины наказание за совершение незначительных преступлений». Также судья Николай Викторович Мазур обратил внимание на то, что КУоАП не содержит правил о возможности назначения взыскания, ниже низшего предела, предусмотренного Кодексом, подобно тому, как это предусмотрено ст. 69 УК Украины, что «по мнению суда, указывает на несоответствие Конституции Украины положений ч. 1 ст. 33 КУоАП». Ввиду этого, суд обратил внимание на решение Конституционного Суда Украины от 02 ноября 2004 года № 15-рп/2004 в деле № 1-33/2004 (о назначении судом более мягкого наказания), принимая во внимание которое, определил, что «справедливость – один из основных принципов права, является решающим в определении его как регулятора общественных отношений, одним из общечеловеческих измерений права». «Справедливое применение норм права – есть прежде всего недискриминационный подход, беспристрастность. Это означает не только то, что предусмотренный законом состав преступления и рамки наказания будут соответствовать друг другу, но и то, что наказание должно находиться в справедливом соотношении с тяжестью и обстоятельствами содеянного и личностью виновного. Адекватность наказания степени тяжести преступления следует из принципа правового государства, из сути конституционных прав и свобод человека и гражданина, в частности права на свободу, которые не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины». Следовательно, учитывая изложенное, суд считает, что для достижения определённой в ст. 23 КУоАП

цели административного взыскания с учётом характера совершенного правонарушения, имущественного состояния *Лица 1*, имеющих обстоятельства, смягчающих наказание, необходимо и достаточно наложить более мягкое административное взыскание, чем предусмотрено ч. 1 ст. 164 КУоАП, а именно – в виде штрафа в размере 170 грн. (5,94 евро) с конфискацией изъятых табачных изделий.

Анализируя это знаковое постановление Попаснянского районного суда Луганской области от 5 апреля 2017 года по делу № 423/369/17, по сути, можно прийти к выводу, что судьёй Н.В. Мазуром сформулирован *caput anguli* преодоления столкновением идеи всё большей свободы человека и идеи сдерживания возможностей человека, а также «золотой середины» соотношения свободы и ответственности: общественно опасные и вредные для общества деяния должны преследоваться законом; лицо, совершившее противоправное деяние и признанное полномочным органом в качестве правонарушителя, подлежит ответственности, которая возникла в отношении него; юридическая ответственность должна быть справедливой, а т.е. не превращаться в формальный шаблон, под который искусственно будет подгоняться объективная реальность («прокрустово ложе»), быть адекватной реальной действительности, конкретным обстоятельствам дела и учитывать необходимую (достаточную) меру влияния на правонарушителя, позволяющую восстановить нарушенный правонарушением баланс в обществе (т.е. важным всегда представляется достижение цели ответственности, а не сам по себе акт *ressentiment*).

Подчеркнём, что несправедливый закон, а особенно акт об ответственности, прежде всего, в период социального и культурного кризиса в государстве, ни в коей мере не представляется способным благоприятствовать решению кризисных явлений. Наоборот, такая «драконтова мера» будет обострять социальный конфликт, провоцировать новые конфликты в обществе, культивировать практическое выражение естественного антисоциального состояния человека – *bellum omnium contra omnes*, обуславливать рост правового нигилизма (поскольку, сознание человека протестует против несправедливого обращения с ним или же с его близкими либо против возможности такого обращения), обесценивает в глазах граждан ценность государства и истощать их нужду в государстве.

Итак, подводя итог изложенному, отметим, что основными проблемами отсутствия в теории права универсального определения термина «юридическая ответственность» являются такие теоретические и практические проблемы: 1) запутанность законодательства в части определения правовой природы и содержания юридической ответственности; 2) широкое использование термина «юридическая ответственность» неспециалистами; 3) использование учёными отраслевых подходов к определению юридической ответственности; 4) морально-этическая трансформация общества и эволюция права, которая отражается и на сущности такого института права как юридическая ответственность, концептуальные изменения которого не всегда в достаточной мере отображены в специальной юридической литературе. В рамках современной доктрины права назрела необходимость формирования универсальных подходов к определению ответственности, учитывая острую необходимость в

единообразном понимании этого термина, по крайней мере, в юридической теории и практике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гладкий В.В. К вопросу о теории трудового правовой ответственности / В.В. Гладкий // Стратегічні пріоритети в XXI столітті: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 лютого 2017 р. – Київ, 2017. – С. 86–90. – DOI: 10.5281/zenodo.439731
2. Людвікевіч В.М. Юрыдычная адказнасць: тэарэтычныя і практычныя праблемы / В.М. Людвікевіч // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Серыя гуманітарных навук. – 2010. – № 1. – С. 22–26.
3. Шалландь Л.В. Верховный Судъ и конституционные гарантии. / Л.В. Шалландь // Конституционное государство: Сб. статей. 2-е изд. – С.-Пб.: Тип. т-ва «Обществ. Польза», 1905. – 430 с.
4. Краснікова О.В. Конституційна відповідальність в системі захисту правового статусу суб'єктів місцевого самоврядування: дис. ... к.ю.н., Спец.: 12.00.02. / Олександра Валеріївна Краснікова – Одеса, 2003. – 197 с.
5. Кравченко Л. Проблеми відповідальності за порушення порядку здійснення валютних операцій в Україні / Л. Кравченко // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. – № 2. – С. 187–191.
6. Хавронюк М. До питання про дію законів, що встановлюють юридичну відповідальність. / М. Хавронюк. // Підприємництво, господарство і право. – 1998. – № 4. – С. 46–50.
7. Дрейшев Б.В. Государственная дисциплина и ответственность / Б.В. Дрейшев, Л.А. Николаева, Б.И. Кожохин и др. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. – 152 с.
8. Чечина Н.А. Об уголовно-процессуальной и гражданской процессуальной ответственности. / Н.А. Чечина, П.С. Элькинд. // Советское государство и право. – 1973. – № 9. – С. 33–41.
9. Цюрина Н.В. Юридическая ответственность как институт права / Н.В. Цюрина / Сибирский юридический вестник. – 2013. – № 1. – С. 29–34.
10. Харитонов Є.О. Цивільні правовідносини: навч. посіб. / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонova. – К.: Істина, 2008. – 304 с.
11. Адміністративне право: Академ. курс: підруч. у 2 т., Т. 1: Загальна частина. / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). – К.: Вид. «Юрид. думка», 2004. – 584 с.
12. Відповідальність у публічному праві: монограф. / П. Андрушко, І. Безклубий, А Берлач [та ін.]; За заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – 496 с.
13. Петришина-Дюг Г.Г. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві: поняття та принципи // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць, Сер.: Правозн. – 2008. – Вип. 461. – С. 39–43.
14. Кісілевич-Чорнойван О.М. Міжнародне інформаційне право: навч. посіб. / О.М. Кісілевич-Чорнойван. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. – 160 с.
15. Коломиец Ю.Ю. Идеология освобождения от уголовной ответственности. / Ю.Ю. Коломиец. // Акт. пробл. філ. права: правова аксіолог.: матер. Міжн. «кругл. столу» (м. Одеса, 09.12.2011 р.). – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 226–230.

16. Сакали М.Я. Правова природа юридичної відповідальності за вчинення податкових правопорушень / М.Я. Сакали // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. 2010. – Вип. 56. – С. 91–97.
17. Якушев В.С. О понятии правового института / В.С. Якушев. // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1970. – № 6. – С. 61–67.
18. Амонь А. Соціалізмъ и анархизмъ. Соціологическіе этюды. / А. Амонь; пер. съ фр. С.Б.Ш.; подъ ред., предисл. А.А. Борового. – М.: К-во «Заратустра», 1906. – 106 с.
19. Серегина В.В. Государственное принуждение по советскому праву. / В.В. Серегина. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. – 120 с.
20. Попаснянський районний суд Луганської області, Постанова від 05.04.2017 р. у справі № 423/369/17 (порушення порядку провадження господарської діяльності). [Електронний ресурс]. // Єдиний державний реєстр судових рішень – Режим доступу: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/65910303> (дата звернення: 19.04.2017).